

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan **“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI”** mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

O‘ZLASHGAN NEOLOGIZMLARNING MOSLASHISHI MASALASI

*Norbekova Charosxon Xudoyberdi qizi,
Lingvistika: o‘zbek tili mutaxassisligi
2-bosqich magistranti,
charosxon497@gmail.com
Guliston davlat universiteti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada neologizm atamasi haqida qisqacha ta’rif berilgan. So‘nggi yillarda o‘zbek tiliga xorijiy tillardan kirib kelgan o‘zlashma so‘zlarga misollar keltirilib, ular aynan qaysi tillardan o‘zlashganligi va lug‘aviy ma’nolari hamda qaysi sohaga tegishli ekanligi batafsil izohlangan.

Kalit so‘zlar: Neologizm, umumtil neologizmi, individual nutq neologizmi, arxaizm.

Abstract. This article provides a brief definition of the term neologism. Examples of loanwords that have entered the Uzbek language from foreign languages in recent years are given, and a detailed explanation of which languages they were borrowed from, their lexical meanings, and the field to which they belong are given.

Keywords: Neologism, universal neologism, individual speech neologism, archaism.

Dunyoda hech bir til yo‘qki, boshqa tildan so‘z o‘zlashtirmagan yoxud qabul qilmagan bo‘lsa. Til ijtimoiy hodisa ekanligi bois, jamiyat talab va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda doimo o‘ziga yangi so‘zlarni qabul qiladi. Tilga qaysi sohadan so‘zlarning jadal sur‘atlarda kirib kelishi bevosita jamiyatda bo‘layotgan ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma’rifiy, iqtisodiy va boshqa shu kabi jarayonlar bilan bog‘liqdir.

Bugungi kunda tilshunoslikda “neologizm” atamasiga ko‘p marotaba duch kelyapmiz. Bu bejiz emas. Ammo neologizmlar har doim ham bir tildan ikkinchi bir tilga kirib kelgan so‘zlar emas. Yangilik bo‘yog‘i bor leksemaga neologizm deyiladi (yunoncha neos – “yangi”). Neologizm tilga, umuman, mansub bo‘lishi yoki yakka shaxs nutqiga xos bo‘lishi ham mumkin. Birinchisi “umumtil neologizmi” deb, ikkinchisi esa “individual nutq neologizmi”, deb yuritiladi. Leksikologiyada, asosan, umumtil neologizmi faol o‘rganiladi. Individual nutq neologizmiga uslubga xos hodisa sifatida qaraladi.

Tilga xorijiy tillardan yangi so‘zlar o‘zlashadi va ma’lum bir muddat yangilik bo‘yog‘ini saqlab turadi, ammo ushbu o‘zlashgan so‘z adaptatsiyaga uchrab umumxalq tiliga ko‘chsa, yangilik bo‘yog‘ini yo‘qotadi va neologizmlar qatoridan chiqadi. Demak, neologizm – o‘ta nisbiy tushuncha. Avvalo, til taraqqiyotining har bir bosqichi o‘z neologizmiga ega bo‘ladi, bir bosqichda neologizm deb qaralgan hodisa, ikkinchi bosqichda ham neologizm bo‘lishi shart emas. Masalan, XX asrning 30-yillar nuqtayi nazaridan partiya, pioneer, brigada, texnikum, radio kabi leksemalar neologizm, deb baholansa, hozirgi o‘zbek tilida bular odatdagi yokib ayrimlari eskigan leksemaga aylangan.

So‘nggi yillarda tilimizga xorijiy tillardan ko‘plab yangi so‘zlar kirib kelmoqda va ularning ko‘p qismi yangilik bo‘yog‘ini hali yo‘qotib ulguradi. Lekin ushbu so‘zlar ma‘lum vaqt o‘tib faol leksikamizdan o‘rin egallashi, vaqt o‘tishi bilan hatto arxaizmlar qatoriga qo‘shilishi ham mumkin. Ushbu so‘zlar adaptatsiyaga uchrasa, shuningdek, tilimizga fonetik, leksik va grammatik jihatdan tezda moslasha olsa, o‘zbek tili leksikasidan qisqa yoki doimiy muddatga o‘rin egallay oladi.

“Neologizm” atamasiga ko‘plab tilshunos olimlar turlicha ta‘rif berishgan. O‘zbek tilshunoslaridan R. Majidova, I. Yo‘ldoshev, O‘.Sharipov o‘zlarining “Tilshunoslik nazariyasi asoslari” darsligida quyidagicha ta‘rif beradi: “Neologizm – yangi narsa, yangi tushunchalarni ifodalash uchun hosil qilingan, hali odatdagi lug‘aviy birlikka aylanib ketmagan so‘z yoki iboralardir”. H. Jamolxonovning “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” darsligida esa quyidagicha ta‘riflangan: “Leksik neologizmlar tilda yangi paydo bo‘lgan va yangilik bo‘yog‘ini yo‘qotmagan so‘zlar: internet, marketing, litsenziya va b”. Yana shu kabi tilshunos olimlar o‘z ilmiy izlanishlarida neologizmlarni shunday ta‘riflaydi: “Yangi leksemalar – tilda endi paydo bo‘lgan va yangilik bo‘yog‘i sezilib turgan so‘z: lizing, audit, market, test, internet, kabi. Ular fanda neologizm deb ham yuritiladi”.

Quyida so‘nggi yillarda xorijiy tillardan o‘zbek tiliga kirib kelgan va ijtimoiy muhit hamda boshqa omillar sabab faol leksikamizdan o‘rin egallayotgan ayrim neologizmlarga misollar keltirilgan:

1. Kriptovalyuta Valyuta, elektron pul, pul
Inglizcha: elektron naqd pul degan ma‘noni anglatadi
Kiberxavfsizlik
2. IELTS Xalqaro ingliz tilini baholash tizimi, test
Inglizcha: International English Language Testing System
Ta‘lim
3. COVID-19 Kasallik, epidemiya
Xalqaro ilmiy nomi: SARS-CoV-2 yoki Covid-19
Tibbiyot
4. Bluetooth Bluts, sizmsiz aloqa
Inglizcha so‘zlardan (blue – ko‘k va tooth – tish; talaffuzi /blu:tu:θ) olingan
Texnologiya
5. Kibersport Sport, o‘yin, kompyuter o‘yini
Inglizcha: Kibersport (Esport – elektron sport deb ham ataladi) –
videoo‘yinlardan foydalangan holda raqobat shaklidir.
Sport
6. Trend Urf, moda, tendensiya
Inglizcha. Bu ma‘lum vaqt oralig‘ida shakllangan aktiv narxining harakat
yo‘nalishi
Ijtimoiy

7. Korpus Ramka, tana, korpus
Lotinchadan olingan bo‘lib, “tana” degan ma’noni anglatadi.
Qurilish, lingvistika
8. Zoom Masshtablash, kattalashtirish
Inglizchada – “kattalashtirish”, degan ma’noni anglatadi
Texnologiya
9. Link Havola, xalqa, aloqa
Inglizcha – aloqa, xalqa, zanjir; aloqa bog‘lamoq, ulamoq ma’nolarini anglatadi.
Texnologiya
10. Keshbek Keshbek, imtiyoz, chegirma
Ingliz tilidan (cash back) olingan bo‘lib naqd pulning qaytib berilishi degan ma’noda ishlatiladi.
Elektron savdo

Leksema o‘zlashtirishni ba’zilar tilning lug‘at boyligini oshiradigan bir jarayon sifatida ijobiy baholaydilar. Shu o‘rinda, ba’zilar bu jarayonni tilga putur yetkazish, deb qaraydilar. Har ikki qarash ham haqiqatdan yiroq emas. Ammo shuni unutmaslik kerakki, tilni qafasga qamab bo‘lmaydi, yoxud bo‘ynidan bog‘lab bo‘lmaydi. Zamon talabidan kelib chiqqan holda neologizmlarning ba’zilari ham adaptatsiya natijasida leksikamizdan o‘rin oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 6-jild. – B. 308.
2. Majidova R., Yo‘ldoshev I., Sharipov O‘. Tilshunoslik nazariyasi asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2010. – 320 b.
3. Jamolxonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2013. – 416 b.
4. Vikipediya: “Neologizmlar.” – <https://uz.wikipedia.org/wiki/Neologizmlar>
5. neologizm.uz/all/?page- sayti.
6. Ro‘ziqulov, S., Pardayeva, I., & Alisher, O. R. (2025). FE'LDA VALENTLIK. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 209-211.
7. Sharipov, F. G. (2023). The History and Challenges of the Formation of Modern Morphological Canons in the Uzbek Linguistics. *International Education*, 22(2), 133-137.
8. Rustamovich, M. A., O‘G, R. Z. S. I., & Umid, E. (2025). O ‘ZBEK TILSHUNOSLIGINING SHAKLLANISH TARIXIDA FONEMAGA ILMIY MUNOSABAT. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 161-166.

9. O'G, R. Z. S. I., Rustamovich, M. A., & Umid, E. (2025). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA FE'L YASALISHI BORASIDA BA'ZI ILMIY MULOHAZALAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 146-149.

10. Umid, E., Rustamovich, M. A., & O'G, R. Z. S. I. (2025). ERKIN VOHIDOV SHE'RIYATIDA LEKSIK-SINTAKTIK TAKRORLAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 156-160.

11. Rustamovich, M. A., O'G, R. Z. S. I., & Umid, E. (2025). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGINING SHAKLLANISH TARIXIDA FONEMAGA ILMIY MUNOSABAT. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 161-166.

12. Latipov, M. (2025, December). IS'HOQXON IBRAT ASARLARIDA IJTIMOY-SIYOSIY, MAISHIY LEKSIK QATLAM QO 'LLANISHIDAGI LISONIY VA NOLISONIY OMILLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).

13. Latipov, M. M. (2025). IS'HOQXON IBRATNING LUG 'ATCHILIK FAOLIYATI. *World of Philology*, 4(4), 62-67.

14. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., Murtazayevich, M. S., & O'Razov, A. (2025). NUTQIY AKT VOQEALANISHIDA MAQOLLARNING TUTGAN O 'RNI MASALASI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 176-179.

MUHAMMAD YUSUF SHE'RLARI TILIDA JONLI XALQ TILI ELEMENTLARI

*Nurmuxamedova Hanifaxon,
Guliston davlat universiteti magistranti*

Annotatsiya. Mazkur ishda Muhammad Yusuf she'riyatida jonli xalq tili elementlarining qo'llanish xususiyatlari tahlil qilinadi. Shoir ijodida oddiy xalq nutqiga xos iboralar, maqol va matallar, shevaga oid birliklar hamda og'zaki nutq unsurlari keng o'rin egallaganligi ko'rsatib beriladi. Tadqiqot davomida Muhammad Yusuf she'rlarida xalqona ifoda vositalari orqali obrazlarning tabiiyligi, samimiyligi va ta'sirchanligi oshirilishi yoritiladi. Shuningdek, shoirning tilga bo'lgan munosabati, milliy ruhni aks ettirishdagi uslubi hamda o'zbek adabiy tilining rivojiga qo'shgan hissasi ilmiy asosda tahlil etiladi. Natijada, uning ijodi xalq tilining boy imkoniyatlarini badiiy ifodalashda muhim manba ekanligi aniqlanadi.

Kalit so'zlar: Muhammad Yusuf, jonli xalq tili, xalqona iboralar, og'zaki nutq, she'riyat, badiiy uslub, milliy ruh, leksik birliklar, frazeologizmlar, o'zbek adabiy tili.

Abstract. This study analyzes the use of elements of the living folk language in the poetry of Muhammad Yusuf. It demonstrates that expressions typical of everyday speech, proverbs, sayings, dialectal units, and features of oral discourse occupy a